

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA ERTAK OBRAZLARI ORQALI AXLOQIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISH: PEDAGOGIK SALOHIYAT VA MALAKA MASALALARI

Gulhida Ikromova Axmadillo qizi¹, Dilnavoz Tojiyeva Abduvohid qizi²

¹FarDU katta o'qituvchisi, Filologiya fanlar bo'yicha falsafa doktori [PHD]

²FarDU 1 kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17335334>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida ertak obrazlari orqali o'quvchilarda axloqiy tarbiyani shakllantirish masalasi yoritilgan. Ertaklarning tarbiyaviy salohiyati, ularning bola shaxsining axloqiy fazilatlarini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, o'qituvchilarning pedagogik salohiyati va ertaklardan maqsadli foydalanish bo'yicha metodik yondashuvlar muhokama qilingan. Tadqiqot natijalari bolalarning ertaklarga nisbatan ijobiy munosabati va ular orqali axloqiy tushunchalarni o'zlashtirishga tayyorligi bilan bog'liq bo'lganligini ko'rsatdi. Maqolada ertaklardan dars va tarbiyaviy mashg'ulotlarda foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar, malaka oshirish va metodik qo'llab-quvvatlash zarurati asoslab berilgan.

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос формирования нравственного воспитания учащихся начальной школы посредством сказочных образов. Анализируется воспитательный потенциал сказок и их роль в развитии нравственных качеств личности ребёнка. Также обсуждаются педагогический потенциал учителей и методические подходы к целенаправленному использованию сказок. Результаты исследования показывают положительное отношение детей к сказкам и их готовность усваивать нравственные понятия через данный вид литературы. В статье приведены практические рекомендации по использованию сказок на уроках и во внеклассных занятиях, а также обоснована необходимость повышения квалификации педагогов и методической поддержки.

Abstract. This article explores the issue of shaping moral education in primary school students through fairy tale characters. It analyzes the educational potential of fairy tales and their role in developing the moral qualities of a child's personality. The pedagogical potential of teachers and methodological approaches to the targeted use of fairy tales are also discussed. The research results show a positive attitude of children towards fairy tales and their readiness to assimilate moral concepts through this type of literature. The article provides practical recommendations for using fairy tales in lessons and extracurricular activities, as well as substantiates the need for teacher professional development and methodological support

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ertak obrazlari, axloqiy tarbiya, pedagogik salohiyat, metodik yondashuv, bolalar psixologiyasi, malaka oshirish, ertakning tarbiyaviy roli, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, didaktik vosita.

Ключевые слова: начальное образование, сказочные образы, нравственное воспитание, педагогический потенциал, методический подход, детская психология, повышение квалификации, воспитательная роль сказок, личностно-ориентированное обучение, дидактическое средство.

Keywords: *primary education, fairy tale characters, moral education, pedagogical potential, methodological approach, child psychology, professional development, educational role of fairy tales, student-centered learning, didactic tool.*

Kirish. Bugungi kunda globallashuv va ijtimoiy-madaniy hayotning jadallik bilan o'zgarib borayotgan sharoitida yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish, ularni axloqiy, ma'naviy jihatdan yetuk shaxs sifatida tarbiyalash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, bu jarayonning boshlang'ich bosqichi — boshlang'ich ta'limda samarali tashkil etilishi jamiyatning kelajakdagi ijtimoiy-madaniy va axloqiy manzarasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining axloqiy tarbiyasida xalq og'zaki ijodi, xususan, ertaklarning o'rni beqiyosdir. Ertak obrazlari orqali yaxshi-yomonni ajratish, adolat, halollik, mehnatsevarlik, mehr-oqibat kabi muhim axloqiy fazilatlarni singdirish mumkin. Shu nuqtai nazardan qaralganda, ertaklar nafaqat badiiy-estetik vosita, balki kuchli tarbiyaviy manba sifatida ham namoyon bo'ladi.

Mazkur jarayonning muvaffaqiyati esa, avvalo, boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy salohiyatiga, pedagogik mahoratiga va metodik tayyorgarligiga bog'liq. Transformatsiyalashayotgan ta'lim tizimida pedagog kadrlarning malaka va kompetensiyalarini doimiy rivojlantirib borish, ayniqsa, an'anaviy va zamonaviy metodlarni uyg'unlashtirish bo'yicha o'qituvchilarni metodik tayyorlash ehtiyoji keskin ortmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Boshlang'ich ta'limda axloqiy tarbiyani shakllantirishda ertaklarning o'rni ko'plab ilmiy tadqiqotlarda yoritilgan. Xususan, pedagog olimlar ertaklar orqali axloqiy qadriyatlarni singdirishning samarali usullari haqida fikr yuritishgan.

Masalan, A. Jo'rayevning “Bolalar adabiyoti va axloqiy tarbiya” nomli ishida bolalarning ma'naviy-axloqiy olamini shakllantirishda ertak obrazlarining ta'siri chuqur o'rganilgan. Muallif ertak qahramonlarining ijobiy va salbiy xususiyatlari orqali bolaga hayotiy saboqlar berish mumkinligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, ertaklar orqali bolalarda halollik, mehnatsevarlik, do'stlik kabi fazilatlarni shakllantirish oson va samaralidir.

Shuningdek, T. Shodmonovanning “Boshlang'ich sinf o'quvchilariga axloqiy tarbiya berishning didaktik asoslari” nomli monografiyasida ertaklar o'quv jarayonida tarbiyaviy vosita sifatida qanday qo'llanishi mumkinligi haqida metodik tavsiyalar berilgan. U ertak matnlarini o'qish, rollarga bo'lib o'ynash, muhokama qilish orqali bolalarning tafakkuri va axloqiy qarashlarini rivojlantirish mumkinligini asoslab beradi[

Yana bir muhim manba sifatida A. G'oziyevning “Bola psixologiyasi” asarida ertaklarning psixologik ta'siri yoritiladi. Muallifning fikricha, ertaklar orqali bola tasavvuri kengayadi, hayotni obrazlar orqali tushunadi va bu orqali axloqiy me'yorlarni ichki ongiga singdiradi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotda boshlang'ich ta'lim jarayonida ertak obrazlari orqali axloqiy tarbiyani shakllantirishga doir nazariy va amaliy asoslar o'rganildi. Ilmiy ishda quyidagi metodologik yondashuvlar asos qilib olindi:

Tizimli yondashuv – axloqiy tarbiyani shakllantirishda ertak obrazlarining ta'siri umumiy ta'lim jarayonining bir butun tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqildi. Bu yondashuv orqali ertaklar, dars metodikasi va bolalar psixologiyasi o'zaro bog'liq..

Pedagogik-psixologik tahlil – bola shaxsining axloqiy-ruhiy rivojlanishiga ertaklar qanday ta'sir ko'rsatishi psixologik nazariyalar asosida o'rganildi. Jumladan, L. Vygotskiy, J. Piaget kabi olimlarning bolalar rivojiga doir g'oyalari tayanilgan.

Empirik metodlar – mazkur maqola doirasida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari va Taqqoslash va umumlashtirish metodlari – olingan ma‘lumotlar mavjud ilmiy nazariyalar bilan solishtirilib, xulosalar chiqarildi. Turli manbalardagi pedagogik tajribalar umumlashtirilib, samarali yondashuvlar tavsiya etildi.

Metodologik asos sifatida O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni, Davlat ta‘lim standarti, boshlang‘ich ta‘lim metodikalari, shuningdek, bolalar adabiyoti va axloqiy tarbiya borasidagi ilg‘or ilmiy ishlanmalar xizmat qildio‘quvchilari bilan suhbatlar, kuzatuvlar hamda savolnomalar orqali amaliy ma‘lumotlar yig‘ildi. Ushbu usullar orqali ertaklardan foydalanish holati, o‘qituvchilarning yondashuvi va bolalarning munosabati o‘rganildi.

Muhokama va natijalar. Olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ertaklar orqali axloqiy tarbiyani shakllantirish boshlang‘ich ta‘limda katta salohiyatga ega. Ertak obrazlari bolalar tasavvuriga yaqin bo‘lgani sababli, ular orqali axloqiy me‘yorlarni singdirish jarayoni tabiiy va ta‘sirchan kechadi. Ijobiy qahramonlar orqali bolalarga mehnatsevarlik, halollik, rostgo‘ylik, sabr-toqat kabi fazilatlar namuna sifatida namoyon bo‘ladi. Salbiy obrazlar esa yomon xatti-harakatlar oqibatini ko‘rsatib, bolaning axloqiy bahosini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari bilan olib borilgan suhbat va kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, ko‘plab o‘qituvchilar ertaklardan asosan dars tashqari faoliyatda yoki o‘quv darslarida epizodik tarzda foydalanmoqda. Shu bilan birga, ertaklarni rejalashtirilgan tarzda, metodik asosda o‘qitish hollari kam uchraydi. Bu esa ertaklarning tarbiyaviy salohiyatidan to‘liq foydalanilmayotganligini anglatadi.

Shuningdek, o‘quvchilarning savolnomalariga asoslanib, bolalarning ertaklarga bo‘lgan qiziqishi yuqori ekani, ularning obrazlar orqali xulosa chiqarish va voqealarga baho berish ko‘nikmalari shakllanayotganini kuzatish mumkin bo‘ldi. Ammo bu jarayonni tizimli va maqsadli yondashuvsiz amalga oshirish samaradorligini kamaytiradi.

Muhokama jarayonida yana bir muhim jihat aniqligi, o‘qituvchilarning bu boradagi metodik tayyorgarligi va malakasi yetarli bo‘lmagan hollarda ertaklar faqat badiiy matn sifatida foydalaniladi, tarbiyaviy jihatlar esa ikkinchi planga tushib qoladi. Bu esa malaka oshirish kurslarida ertaklarning pedagogik rolga alohida e‘tibor qaratish zarurligini ko‘rsatadi.

Tadqiqot davomida boshlang‘ich ta‘limda ertak obrazlari orqali axloqiy tarbiyani shakllantirish masalasi nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Ertaklar bolalar axloqiy qarashlarini shakllantirishda kuchli pedagogik vosita ekani ilmiy va empirik manbalar asosida isbotlandi. Quyidagi muhim natijalarga erishildi:

Ertaklar bolalar dunyoqarashiga mos va ta‘sirchan tarbiya vositasidir. Ular orqali bolalarga hayotiy saboqlar, axloqiy tushunchalar (halollik, mehnatsevarlik, do‘stlik, vatanparvarlik) obrazlar orqali ta‘sirchan tarzda yetkaziladi.

Boshlang‘ich ta‘limda ertaklardan foydalanish hali to‘liq metodik asosga ega emas. Tadqiqotda aniqlanishicha, ko‘plab o‘qituvchilar ertaklarni dars jarayonida to‘laqonli tarbiyaviy vosita sifatida emas, balki faqatgina badiiy asar sifatida ishlatishmoqda. Bu esa ularning tarbiyaviy salohiyatidan to‘liq foydalanilmasligiga olib kelmoqda.

Xulosa. Boshlang‘ich ta‘lim bosqichi bolalarda axloqiy fazilatlar shakllanishining eng muhim poydevori hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ertak obrazlari orqali axloqiy tarbiyani shakllantirish samarali va tabiiy vositadir. Chunki ertaklar bolalar tafakkuriga yaqin, ularga tanish muhit va hayotiy saboqlarni obrazli ifodalaydi. Ijobiy qahramonlar – halol,

mehnatkash, olijanob, do'stparvar bo'lishga undasa, salbiy obrazlar – yolg'on, xiyonat, dangasalik kabi illatlardan ogohlantiradi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, ko'plab pedagog va psixologlar ertaklarning tarbiyaviy kuchini e'tirof etgan. Biroq amaliyotda bu salohiyatdan to'liq foydalanilmayapti. Empirik tahlillar shuni tasdiqladiki, o'qituvchilarning ko'pchiligi ertaklardan epizodik yoki badiiy vosita sifatida foydalanadi, ammo uni tizimli tarbiyaviy metod sifatida qo'llash ko'nikmasi yetarli darajada shakllanmagan.

Shuning uchun ertak asosida tarbiya berish metodikasini o'qituvchilarga o'rgatish, bu yo'nalishda malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur. Ertaklardan darslarda, tarbiyaviy soatlarda, rolli o'yinlar orqali foydalanish o'quvchilarning axloqiy qaror qabul qilish, voqealarni tahlil qilish va hayotiy qadriyatlarni anglash qobiliyatini rivojlantiradi.

Shuningdek, ertaklar vositasida axloqiy tarbiyani samarali tashkil qilish uchun quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish muhim:

Dars mazmuniga mos ertak tanlash;

O'quvchilarning yoshi va psixologik xususiyatlarini inobatga olish;

Tarbiyaviy savollar asosida muhokama va yakuniy xulosa chiqarishga yo'naltirish;

Ota-onalar bilan hamkorlikda ertak asosida tarbiya ishlarini yo'lga qo'yish.

Ertak obrazlari orqali axloqiy tarbiyani shakllantirish – bu faqatgina an'anaviy uslub emas, balki zamonaviy ta'limda ham dolzarb bo'lgan, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni ifodalovchi samarali metoddir. Bu metod o'qituvchidan puxta tayyorgarlik, rejalilik va pedagogik mahoratni talab qiladi. Shu bois, ertaklar asosidagi tarbiya yondashuvlarini yangicha metodlar bilan boyitish, amaliyotda faol qo'llash orqali boshlang'ich ta'limning tarbiyaviy imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jo'rayev A. Bolalar adabiyoti va axloqiy tarbiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2015. – 112 b.
2. Mamasoli Jumaboyev. Bolalar adabiyoti.
3. Shodmonova T. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga axloqiy tarbiya berishning didaktik asoslari. – Toshkent: Fan, 2018. – 138 b.
4. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini axloqiy tarbiyalashda ona tili darslarining ahamiyati G'oziyev A. Bola psixologiyasi. – Toshkent: Sharq, 2014. – 256 b.
5. Isroilova Shahnoza, Jumanova Shahnoza Ikromjonovna.
6. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining dunyoqarashini shakllantirishda ertaklarning o'rni. Qo'qon universiteti, 2022.